

MARKETING VERDE E ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA DA MODA

Talita Helena Mantovani, Fatec Zona Leste, talita.mantovani01@fatec.sp.gov.br

Jose Abel de Andrade Baptista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A indústria da moda é considerada como um dos setores com maior impacto socioambiental. Responsável por gerar resíduos tóxicos têxteis e altas emissões de gás carbônico, a *fast fashion* produz peças de baixos preços e rápido descarte. O presente artigo tem como objetivo analisar como o marketing verde pode servir como ferramenta na economia circular da indústria da moda. O termo marketing verde surge em um cenário de grandes preocupações com o meio ambiente e aumento da responsabilidade empresarial para atender as necessidades dos clientes sem renunciar à sustentabilidade. A adoção de práticas de imagem verde da empresa, estratégia relevante na comercialização, possibilita a atribuição de valores aos produtos ou serviços, trazendo credibilidade e confiança. Essas estratégias vão ao encontro da economia circular, um novo modelo de negócios que busca desenvolver cadeias produtivas focadas na regeneração e restauração. A adoção de medidas de marketing verde com a transição da economia linear para a circular beneficia não apenas o meio ambiente, como também a lucratividade da empresa por meio de vantagens competitivas. Para que isso seja possível, é necessário educar os consumidores sobre o consumo sustentável, acarretando a mudança de comportamento. Aliado a isso, a transparência na transmissão de informações e a inovação apresentada pelo produto face ao problema ambiental são essenciais para o sucesso da empresa a longo prazo.

Palavras-chave. *Marketing, marketing verde, economia circular, indústria da moda, desenvolvimento sustentável.*

ABSTRACT. The fashion industry is considered as one of the sectors with the biggest social-environmental impact. Responsible for generating toxic textile residues and high carbon dioxide emissions, fast fashion produces low price and quick disposable clothing. This paper aims to analyze how green marketing can serve as a tool in the circular economy of the fashion industry. The term green marketing appears in a moment of great concern for the environment and the rise of corporate responsibility to meet customers' needs without forgoing sustainability. Along with this term, the green image brand is a relevant sales strategy because it allows the company to attribute value to products or services through credibility and trust. These strategies align with the circular economy, a new business model that seeks to develop a regenerative and restorative production chain. Adopting green marketing efforts with a transition from linear to circular economy benefits not only the environment, but also the company's profitability through competitive advantages. For this to be possible, educating consumers about sustainable consumption is crucial to behavior change. In addition, the transparency in transmitting information and the innovation presented by the product over environmental concern is essential to achieve long term success.

Keywords. *Marketing, green marketing, circular economy, fashion industry, sustainable development.*

1. INTRODUÇÃO

O termo economia deriva do grego *oikonomia* ou administração da casa e seu estudo se relaciona a alocação dos recursos escassos de uma sociedade com necessidades ilimitadas (MANKIW, 2009). O modelo de produção atual da economia linear opera em um sistema de extrair, transformar e descartar sem considerar os recursos finitos disponíveis e as consequências da degradação ambiental, aumento populacional e volatilidade do mercado a crises políticas e econômicas (GONÇALVES e BARROSO, 2019).

Esse modelo aliado a globalização, a industrialização e o consumo constante de produtos de rápido descarte e baixa qualidade geram diversos problemas socioambientais, como o aquecimento global, poluição de rios e oceanos, perda da biodiversidade, exploração da mão de obra e diminuição da qualidade de vida (DISSANAYAKE e WEERASINGHE, 2021; BICK; HALSEY; EKENGA, 2018; GONÇALVES e BARROSO, 2019). Dessa forma, a economia linear se torna insustentável por trazer consequências irreversíveis a biosfera.

Pesquisas e demandas sociais por estruturas mais responsáveis são antigas, porém, recentemente, devido a urgência das crises climáticas e políticas, cada vez mais, temos visto maior dedicação de estudos a análise de indústria e empresas sob a ótica sustentável (PEATTIE e CHARTER, 2003; OSTERMANN e NASCIMENTO, 2021).

Dessa forma, novos modelos de produção foram criados tendo em vista o desenvolvimento sustentável, o qual é definido pela Organização das Nações Unidas (2022, tradução do autor) como “desenvolvimento que atende as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades”.

As empresas estão percebendo sua responsabilidade socioambiental nos processos produtivos e de pós-consumo. A preservação do meio ambiente e a manutenção e crescimento dos negócios estão diretamente ligados, sendo que a mudança na mentalidade em relação a sustentabilidade pode ser vista em diversos âmbitos da sociedade.

A cadeia de suprimento sustentável é uma estratégia de integração entre o ambiente organizacional, social e econômico para aprimorar o desempenho empresarial a longo prazo dentro de percepções atualizadas sobre mercados.

O consumo é um processo social, cultural e econômico que permite a expressão individual de valores e crenças. O papel do marketing é atender as necessidades e modificar os hábitos do público-alvo por meio da associação de símbolos, estética e prazer às decisões de compra (SHARMA, JHA, 2017).

A indústria da moda é considerada como um dos setores com maior impacto social e ambiental. A larga cadeia de suprimento, o volume de água consumido, a geração de resíduos e poluentes e abusos trabalhistas são associados a produção de roupas e acessórios. Em apenas 15 anos, os itens de vestuário apresentaram uma queda na qualidade e valor e aumento da frequência de descarte em razão da rápida criação de tendências e baixos preços.

Inserido nesse contexto, o presente artigo parte do pressuposto da interdependência dos elementos que compõem a cadeia de suprimentos da indústria da moda. Assim, tem como objetivo analisar como esse setor pode empregar as estratégias de marketing verde e economia circular por meio da colaboração e intencionalidade dos participantes na transformação para o consumo consciente.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MARKETING VERDE

A American Marketing Association define marketing como “a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo” (KOTLER e KELLER, 2013, p. 2). A partir disso, sua prática vai além de vendas, porque objetiva atender necessidades por meio da atribuição de valores a produtos e serviços.

O marketing é fundamental para o funcionamento das economias e melhoria das condições de vida da população, não podendo ficar restrito apenas a um departamento, sendo assim, responsável por direcionar todo processo estratégico da empresa. Dessa forma, pesquisas existentes elaboraram o conceito de marketing holístico, o qual considera a interdependência dos efeitos do marketing nas etapas produtivas, gerenciais e comerciais da empresa (KOTLER e KELLER, 2013).

O marketing teve papel relevante no crescimento econômico mundial no século XX. Através dele, as empresas puderam alcançar novos clientes e expandir seus negócios. Entretanto, a produção em massa, a exploração da natureza e dos trabalhadores não trouxeram a qualidade de vida esperada. Problemas ambientais, como o aquecimento global, poluição do ar e dos solos e a geração de resíduos, foram se tornando cada vez mais proeminentes nos países e com isso, não era mais viável a manutenção de antigas estratégias de produção e comercialização (PEATTIE e CHARTER, 2003).

De acordo com Peattie e Charter (2003), é nesse cenário que surgem dois novos desafios para o marketing: o de curto prazo, o qual aborda a influência de problemas sociais e ecológicos nos mercados, devido as mudanças de comportamento dos clientes, novas regulamentações e o aumento da preocupação dos impactos socioambientais empresariais; e o de longo prazo, que diz respeito as mudanças fundamentais nos paradigmas gerenciais.

Assim, a partir dos movimentos ambientais da década de 1970 e da influência de outras áreas de conhecimento como recursos humanos e ética dos negócios, o conceito inicial de marketing se desenvolve para uma estratégia de “gerenciamento holístico responsável por identificar, antecipar e satisfazer as necessidades dos consumidores e sociedade de maneira sustentável e lucrativa” (PEATTIE e CHARTER, 2003, p. 727). Em outras palavras, essa área de conhecimento passa a incorporar a preocupação ambiental em suas práticas para evitar o esgotamento de recursos e proteger, em nome do interesse social, as gerações futuras.

Liu, Kasturiratne e Moizer (2012) argumentam que a integração entre o marketing verde e a gestão da cadeia de suprimentos sustentável (SSCM, em inglês) pode ser realizada através dos 6P's: Produto, Promoção, Planejamento, Processo, Pessoas e Projeto (Tabela 1). Todas as dimensões procuram harmonizar as estratégias e operações, de forma a combinar esforços na identificação da demanda por produtos verdes, desenvolvimento do ciclo de vida sustentável do produto e comunicação das ações e benefícios da proposta da empresa aos consumidores.

Tabela 1: 6 P's da Cadeia de Suprimentos Sustentável.

Dimensão da Integração	Definição
Produto	Conhecer os benefícios verdes, a inovação e o gerenciamento estratégico do ciclo de vida dos produtos.
Promoção	Comunicar a mensagem sustentável empresarial com sócios e determinar preços e ofertas.
Planejamento	Incorporar metas verdes nas estratégias de operação e planejamento dos recursos para alcançar objetivos verdes.
Processo	Desenvolvimento de rotinas e procedimentos para aumentar a eficiência dos recursos e reduzir desperdícios na operação; encorajar outros na cadeia de suprimento como fornecedores, parceiros e consumidores para operar de maneira verde.
Pessoas	Cuidar dos sócios, como os interesses econômicos dos sócios e os benefícios sociais da comunidade e bem-estar dos empregados.
Projeto	Estabelecer novos ou existentes projetos de conservação ambiental comunitários como ferramenta específica para exercer os primeiros 5 P's.

Fonte: Liu, Kasturiratne e Moizer (2012).

A adoção do marketing verde é vista como uma oportunidade de inovação e criação de novas soluções empresariais. Essa ferramenta tem importância porque permite novas oportunidades de mercado, de diferenciação face aos concorrentes, de criação de novos nichos e obtenção de vantagens competitivas (PEATTIE e CHARTER, 2003).

Especialista em marketing verde, Ottman (2008) afirma que o comprometimento empresarial com práticas mais sustentáveis deve ser baseado em cinco regras principais para traçar uma mensagem de marketing clara para os consumidores. Primeiramente, é necessário educar o consumidor em relação aos problemas socioambientais que o produto busca resolver. Assim, ao comprar o produto, o cliente sente como se fizesse parte da solução. A legitimidade dos objetivos sustentáveis da empresa deve ser transmitida com clareza e transparência ao consumidor, sem nunca deixar de lado a qualidade oferecida pelo produto. E por fim, o preço deve estar de acordo com o público-alvo e sua capacidade de compra.

Segundo Peattie e Charter (2003, p. 736) “a mudança dos valores, fatores demográficos, conhecimento sobre problemas ambientais e produtos alternativos, relevância pessoal percebida e a habilidade de individualmente contribuir de forma efetiva” são fatores de influência na alteração de hábitos de consumo. Educar os consumidores sobre os problemas administrados pelos produtos ou serviços oferecidos se constitui como elemento primordial porque, através da comunicação verde, é possível expandir a capacidade dos indivíduos de agir em relação as preocupações ambientais e assimilar as vantagens oferecidas pela empresa a solução do problema.

Polonsky (1994) aponta 5 razões para o aumento do uso do marketing verde nos negócios: (a) a percepção do marketing como oportunidade de atingir objetivos; (b) a obrigação moral da responsabilidade social; (c) a pressão governamental para adoção de medidas mais responsáveis; (d) a pressão pelas ações ambientais dos concorrentes para mudanças nas atividades de marketing; e, (e) a pressão pelos fatores de custo associados com descarte de resíduos ou redução de uso de materiais para mudanças no comportamento.

Outra vantagem competitiva associada ao marketing verde é relacionada a sua imagem. Imagem empresarial é uma ferramenta de diferenciação entre empresas em um mercado saturado por meio da atribuição de significados, pelos clientes, as características de qualidade do serviço ou produto. A imagem verde empresarial é “um conjunto de percepções de uma marca na mente do consumidor que está ligada a compromissos e preocupações ambientais” (CHEN, 2009, p. 309). Seu uso proporciona menor vulnerabilidade no mercado, expansão de oportunidades e maiores margens de lucro por estar atrelado a satisfação do cliente de atender suas necessidades e seus desejos de participar ativamente no desenvolvimento sustentável.

Retornando ao conceito inicial de marketing, através da atribuição de valores sustentáveis aos produtos e serviços e a cadeia produtiva, é possível perceber a forte relação entre a satisfação do cliente e a imagem da empresa através do estabelecimento da confiança entre as partes. Chen (2009) aponta que a imagem verde da empresa pode ser mensurada levando em consideração se ela é um referencial em compromissos ambientais no mercado, mantendo sua reputação por meio da performance e confiança.

Os desafios apresentados pelo marketing verde estão relacionados a “melhoria da performance ecológica enquanto produz níveis comparáveis de funcionalidade e serviço, a um preço competitivo” (PEATTIE e CHARTER, 2003, p. 747). A adoção de práticas sustentáveis pelas empresas não pode ser limitada apenas ao produto final, sendo necessário abranger outros aspectos, como a embalagem, a

promoção, o preço, a logística e a rotulagem, para certificar o compromisso verdadeiro com essa nova estratégia de negócios.

Sob o mesmo ponto de vista, Ofori (2021) aponta que desafios do marketing sustentável, como o comprometimento governamental, desafios dentro das empresas e a incerteza do consumidor sobre produtos verdes, derivam da falta de um plano de ação coordenado dos sócios da empresa. Dessa forma, o uso do marketing verde em combinação com a imagem verde da empresa pode servir como o condutor de mudança de comportamento por meio da diferenciação, segmentação, posicionamento e público-alvo (OFORI, 2021).

2.2 ECONOMIA CIRCULAR E O MERCADO DA MODA

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2022) “Fronteiras 2022: Barulho, Chamas e Descompasso” apontou a mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade como problemas urgentes que a sociedade enfrenta. Buscando soluções para os problemas socioambientais, teóricos vem propondo alternativas a economia linear.

A economia circular é um conceito alternativo formulado tendo em vista o desenvolvimento sustentável do mundo, baseado na eliminação de resíduos e poluição, regeneração dos sistemas naturais e manutenção de produtos e materiais em uso (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2022).

Neste modelo, produtos “são projetados para facilitar reuso, desmontagem, reforma ou reciclagem, com entendimento de que é o reaproveitamento de vastas quantidades de materiais recuperadas de produtos em fim de vida, em vez da extração de recursos, que está na base do crescimento econômico” (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2013, p. 14).

A economia circular se divide em dois ciclos, o biológico e o técnico, nos quais o primeiro se refere aos fluxos renováveis naturais do meio ambiente e o segundo, a recuperação do produto por outros meios como, por exemplo, a reciclagem ou reutilização (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2018). Esses ciclos direcionam a cadeia produtiva da indústria, já que atuam como parâmetros para repensar os materiais, produção, transporte e pós-consumo de produtos.

Como conceito dinâmico, a economia circular parte do princípio de que os recursos naturais são finitos e através da inovação, as empresas podem solucionar problemas da cadeia produtiva com foco na preservação ambiental. Para isso, é necessário alongar a vida útil do produto ou criar meios para que ele volte ao seu fornecedor para reutilização. A Confederação Nacional da Indústria (2018) aponta o limite do modelo linear, a redução de custos e maior geração de valor, novas fontes para investimentos, maior resiliência e colaboração, geração de empregos e a conformidade legal e normativa como fatores que levam a adoção da economia circular pelas empresas.

Dentre as diversas questões prementes apontados anteriormente, a indústria da moda tem grande impacto socioambiental em razão da produção, consumo e descarte. O modelo atual mais comum nas cadeias produtivas desse setor é o *fast fashion*, o qual parte da lógica da produção e consumo em massa de produtos com rápida obsolescência e descarte e baixa durabilidade (OSTERMANN e NASCIMENTO, 2021).

Uma pesquisa realizada pela Modifica (2020) – Possibilidades para Moda Circular no Brasil: Padrões de Consumo, Uso e Descarte de Roupas – apontou a redução do uso de roupas em 36% nos últimos 15 anos, tendo como consequências, entre outros, o descarte de US\$460 bilhões de roupas, liberação

de 2,1 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa – ou, 4% da emissão global –, 79 bilhões de metros cúbicos de água usados apenas em 2015 e 0,5 milhões de toneladas de microfibras despejadas no oceano todo ano pela indústria da moda.

O consumo consciente de moda é uma tendência que vem ganhando espaço nos debates entre produtores, fornecedores e consumidores. A economia circular evidencia novas formas de olhar essa indústria, pautadas em uma economia restaurativa e regenerativa (MODEFICA, 2021, p. 33) por meio de uma rede interligada com esforços para a redução dos desperdícios de materiais, poluição e resíduos tóxicos, aumento do tempo de uso e valor de produtos, com uso de insumos seguros e renováveis, e, soluções de logística reversa de roupas usadas.

Esse sistema trabalha em conjunto com outras cadeias de suprimento e modelos de negócios em um ambiente interdependente. A figura 1 exemplifica o funcionamento da economia circular produção têxtil com seus diversos atores e etapas produtivas, as quais apresentam, individual e coletivamente, desafios para o desenvolvimento sustentável.

Figura 1 – Mapeamento da rede têxtil circular.

Fonte: Modéfica (2021).

O início da otimização das práticas têxteis está no design, em razão do “redesenhar materiais, sistemas e produtos para o uso circular [ser] requerimento fundamental de uma economia circular e por isso, representa uma grande oportunidade para empresas, mesmo em categorias de produtos que não são normalmente consideradas inovativas” (NGUYEN, STUCHTEY, ZILS, 2014, p. 15 apud NIINIMAKI, 2019).

A implementação de um sistema de economia circular na indústria da moda requer um plano de ação que priorize a transição em todas as etapas produtivas, abordando a complexidade do setor. Para Munkedal e Bailey-Cooper (2021), existem três objetivos que devem guiar esse processo: a redução do volume de novas roupas físicas, maximizar a utilização por meio de circularidade de produtos e otimização dos meios de triagem e recuperação de materiais.

Para tal, as áreas de prioridade são o design circular, empoderamento do consumidor, modelos circulares e compartilhados de negócios, demanda por fibras recicladas e reutilizáveis, melhoria de identificação e rastreamento, ecossistema de pós-uso, classificação e reciclagem, modelagem de

ecossistema, políticas e regulamento e investimento em inovação (MUNKEDAL e BAILEY-COOPER, 2021).

Por outro lado, Dissanayake e Weerasinghe (2021) afirmam que a globalização e a fragmentação da cadeia de suprimento dificultam a garantia da implementação e benefícios do modelo. O foco no lucro e a falta de políticas organizacionais internas que prezem pela economia circular impedem que a sustentabilidade esteja no centro das decisões, e, assim, a primeira etapa no processo produtivo compromete as seguintes. Problemas como os altos custos de materiais reciclados e a mistura de fibras têxteis e tingimento demandam investimentos tecnológicos. Por fim, o comprometimento do consumidor não apenas com a compra, mas também com a devolução apropriada das roupas e acessórios exige um forte relacionamento e convicção nas ações sustentáveis da empresa.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente artigo adota a revisão bibliográfica como metodologia apropriada para não apenas atingir seu objetivo, mas também a fim de contribuir com projetos já existentes sobre o tema. A pesquisa faz uso, individualmente e em combinação, de palavras chaves como marketing verde, economia circular, indústria da moda e impactos ambientais. O estudo sobre marketing verde e economia circular assistem a proposta da alteração dos paradigmas na indústria da moda, seus desafios e oportunidades no contexto de novos hábitos de consumo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A investigação teórica foi o método escolhido para abordar o marketing verde e a economia circular na indústria da moda. Apesar dos avanços apresentados pelos debates acerca do desenvolvimento sustentável, a transição de uma economia linear para a circular requer uma ação conjunta de governos, empresas e sociedade civil.

A adoção de práticas sustentáveis pelos negócios exige alto nível de comprometimento e a consonância de todos os níveis de gestão com o processo estratégico desenvolvido pelo marketing. O comprometimento com práticas sustentáveis nos negócios emerge como fonte de diferenciais competitivos, lealdade de clientes e redução de impactos ambientais.

A cadeia de suprimentos sustentável integra o ciclo produtivo e aquisitivo no contexto da preocupação com o meio ambiente porque orienta as práticas empresariais em todas as dimensões envolvidas na oferta e demanda de produtos sustentáveis.

Para que seja possível persuadir clientes e atender suas necessidades nesse mercado, as informações acerca de decisões, cadeia de suprimento e logística reversa precisam ser transmitidas com clareza. A transparência e a acessibilidade das informações sobre os produtos e ações ambientais e sustentáveis adotadas pela empresa exercem influência na decisão de compra do consumidor.

Similarmente, pessoas e empresas são mais propensas a alterarem seus hábitos se sentirem pressionadas por elementos externos e internos. No âmbito empresarial, além da mudança de padrões organizacionais, as punições, como multas, tarifas e impostos, e monitoramento do comportamento podem ser implementados por governos e empresas. Já no âmbito pessoal, a expectativa social e o feedback sobre a importância da decisão de compra auxiliam na efetividade de novos padrões de consumo (WHITE; HABIB; HARDISTY, 2019).

As estratégias de marketing verde também possuem grande relevância na mudança de comportamento do consumidor por vincular a necessidade do indivíduo e valores percebidos como relevantes a produtos ou serviços que sustentam a lucratividade dos negócios. Através da publicidade, a marca pode ser a condutora dessa transformação, manipulando os desejos e intenções e os direcionando a produtos mais sustentáveis.

Ao mesmo tempo, o marketing também serve como ferramenta de construção da identidade empresarial e no estabelecimento do relacionamento com o cliente, condição fundamental em uma economia circular regenerativa.

Assim, o marketing verde se associa as propostas da economia circular de conscientização dos consumidores e inovação nos processos gerenciais e produtivos com ênfase na qualidade, durabilidade e reciclagem. A economia circular depende da participação ativa de todos os membros do setor para ter sucesso, sendo que as necessidades do público-alvo devem guiar as ações empresariais.

A indústria da moda com base na *fast fashion* responde por parcela dos impactos socioambientais. A pressão da sociedade civil para diferentes relações ambientais no setor se fundamenta na degradação provocada, dentre outras, pela emissão de gás carbônico, uso de água e geração de resíduos tóxicos. Informar o consumidor sobre essas informações e o capacitar para tomar decisões mais conscientes auxilia na responsabilidade social de todos, face aos problemas ambientais.

A transição para um consumo mais ecológico requer criatividade, pesquisa e investimento em tecnologia em todos os setores da cadeia têxtil para, assim, alcançar uma economia regenerativa e restaurativa com menor geração de resíduos, extração de matérias-primas e descartes inapropriados.

5. CONCLUSÃO

A urgência imposta pelas condições ambientais atuais acarretou o aumento da demanda por responsabilidade empresarial. As reivindicações por produtos sustentáveis levaram a adoção de estratégias como o marketing verde nos negócios. As cadeias de suprimento atuais possuem o desafio de, em uma ação conjunta, coordenar ações que atribuam qualidades sustentáveis as empresas em uma abordagem multidimensional.

No setor têxtil, a criação de um sistema fechado no qual, na confecção de um item, tenhamos dinamismo para o reuso, inovação na concepção e maximização do valor – e, conseqüentemente, do ciclo de vida –, para atingir resultados positivos na redução de impactos ambientais e conquistar vantagens competitivas.

O objetivo da pesquisa foi analisar a indústria da moda, suas oportunidades e desafios, sob a ótica da economia circular, a qual busca construir uma economia regenerativa em que a diminuição de resíduos e extração de matérias-primas sejam prioridade. Os desafios para o sucesso da implementação do projeto no setor são diversos, mas a combinação do marketing verde com direcionamento do propósito da empresa ao desenvolvimento sustentável permite que a mudança nos hábitos do consumidor e das empresas seja efetiva.

Em suma, o presente artigo apresentou uma revisão da literatura concernente ao consumidor como principal força motriz para adesão de práticas sustentáveis pelas empresas. Para tal, fatores internos, como cultura organizacional, colaboração entre marca e cliente, inovação, eficiência de matérias-primas, qualidade e lealdade, e fatores externos, como regulamento governamental, legislação e

pressão societal precisam estar em harmonia e trabalhando por um mesmo objetivo: atender as necessidades atuais sem comprometer o futuro.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha família pelo contínuo apoio nessa jornada; a professora Lea e Abel por propor o desafio e nos acompanhar durante o processo; e ao corpo docente da Fatec Zona Leste por contribuir, direta ou indiretamente, na composição desse artigo.

REFERÊNCIAS

- BICK, R.; HALSEY, E.; EKENGA, C. C. **The global environmental injustice of fast fashion**. Environmental Health, v. 17, n. 1, 2018. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1186/s12940-018-0433-7>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- CHEN, Y. S. **The Drivers of Green Brand Equity: Green Brand Image, Green Satisfaction, and Green Trust**. Journal of Business Ethics, v. 93, n. 2, p. 307–319, 2010.
- CHAMBERLIN, L.; BOKS, C. **Marketing Approaches for a Circular Economy: Using Design Frameworks to Interpret Online Communications**. Sustainability, v. 10, n. 6, p. 2070, 2018.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Economia Circular: oportunidades e desafios para a indústria brasileira**. CNI. Brasília: 2018. Disponível em: <<https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2018/4/economia-circular-oportunidades-e-desafios-para-industria-brasileira/#economia-circular-oportunidades-e-desafios-para-a-industria-brasileira%20>>. Acesso em: 14 out. 2022.
- DISSANAYAKE, D.G.K.; WEERASINGHE, D. **Towards Circular Economy in Fashion: Review of Strategies, Barriers and Enablers**. Circular Economy and Sustainability, v. 2, 2021. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/s43615-021-00090-5>>. Acesso em: 21 out. 2022.
- ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. **Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition**. Ellen Macarthur Foundation, 2013. Disponível em: <<https://ellenmacarthurfoundation.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rational-e-for-an>>. Acesso em: 14 out. 2022.
- GONÇALVES, T. M.; BARROSO, A. F. F. **A economia circular como alternativa à economia linear**. In: Simpósio de engenharia de produção de Sergipe, 11., 2019, São Cristóvão, SE. **Anais [...]**. São Cristóvão, SE, 2019. p. 265-272. Disponível em: <<https://ri.ufs.br/handle/riufs/12561>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- KOTLER, P; KELLER, L. **Administração de marketing**. 14a ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
- LIU, S.; KASTURIRATNE, D.; MOIZER, J. **A hub-and-spoke model for multi-dimensional integration of green marketing and sustainable supply chain management**. Industrial Marketing Management, v. 41, n. 4, p. 581–588, 2012.
- MANKIW, G. **Introdução à Economia**. 3º edição. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
- MODEFICA. **Possibilidades para Moda Circular no Brasil: Padrões de Consumo, Uso e Descarte de Roupas**. Modefica, 2020. Disponível em: <<https://reports.modefica.com.br/pesquisa-consumo-uso-descarte/downloads/modefica-pesquisa-PADROES-CONSUMO-USO-DESCARTE-ROUPAS.pdf>>. Acesso em: 3 set. 2022.

- MODEFICA. **Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade**. Modefica, 2021. Disponível em: <<https://redeacv.org.br/files/972ee4e5ac86c55919859dff46d9bb4f.pdf>>. Acesso em: 3 set. 2022.
- MUNKEDAL, C.; BAILEY-COOPER, N. **The Circular Fashion Ecosystem: A Blueprint For The Future**. Institute of Positive Fashion's Circular Fashion Ecosystem, 2021. Disponível em: <https://instituteofpositivefashion.com/uploads/files/1/CFE/Circular_Fashion_Ecosystem_Report.pdf>. Acesso em: 21 out. 2022.
- NIINIMAKI, K (ed). **Sustainable fashion in a circular economy**. Aalto: School Of Art And Design, 2019. Disponível em: <<https://shop.aalto.fi/p/847-sustainable-fashion-in-a-circular-economy/>>. Acesso em: 14 out. 2022.
- OFORI, D. **Opportunities and Challenges of Green Marketing**. In: MUKONZA, C. et al (org). *Green Marketing in Emerging Markets*. Cham: Springer International Publishing, 2021.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **The Sustainable Development Agenda**. United Nation, 2022. Disponível em: <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>>. Acesso em: 21 out. 2022.
- OSTERMANN, C. M.; NASCIMENTO, L. da S. **Consumo Sustentável de Moda Sob A Ótica Da Economia Circular: Uma Agenda Para Pesquisas Futuras**. Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, v. 12, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://www.fundace.org.br/revistaracef/index.php/racef/article/view/818>>. Acesso em: 23 out. 2022.
- OTTMAN, J. A. The Five Simple Rules of Green Marketing. *Design Management Review*, v. 19, n. 4, p. 65–69, 2010. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1948-7169.2008.tb00143.x>>. Acesso em: 14 out. 2022.
- PEATTIE, K.; CHARTER, M. **Green Marketing**. In: BAKER, M (org). *The Marketing Book*, 5a ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003, p.726-756.
- PNUMA. Fronteiras 2022: **Barulho, Chamas e Descompasso**. Programa da ONU para o Meio Ambiente, 17 fev. 2022. Disponível em: <<https://www.unep.org/pt-br/resources/fronteiras-2022-barulho-chamas-e-descompasso>>. Acesso em: 14 out. 2022.
- POLONSKY, M. J. **An Introduction To Green Marketing**. *Electronic Green Journal*, v. 1, n. 2, 1994. Disponível em: <<https://escholarship.org/uc/item/49n325b7>>. Acesso em: 14 out. 2022.
- SHARMA, R.; JHA, M. **Values influencing sustainable consumption behaviour: Exploring the contextual relationship**. *Journal of Business Research*, v. 76, p. 77–88, 2017.
- WHITE, K.; HABIB, R.; HARDISTY, D. J. **How to SHIFT Consumer Behaviors to be More Sustainable: A Literature Review and Guiding Framework**. *Journal of Marketing*, v. 83, n. 3, p. 22–49, 2019. Disponível em: <<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022242919825649>>. Acesso em: 23 out. 2022.